

La Metalmeccanica FVG, un profilo internazionale

a cura di Enrico Longato

Ufficio Valorizzazione della Ricerca Area Science Park

LA METALMECCANICA FVG 2024

La metalmeccanica pesa per il 46% della manifattura regionale, con una specializzazione elettro-meccanica (94% della metalmeccanica).

Il settore della metalmeccanica a **novembre 2024** ha «tenuto» meglio di quanto previsto a giugno nel *report flash* con 5.114 aziende (-0,3% rispetto a novembre 2023, anziché -0,7%), mentre il resto della manifattura ha mostrato un andamento in linea con le previsioni.

La provincia di Udine rappresenta il 45% delle imprese regionali, territorio che più ha registrato il calo dal 2021, registrando un -2,3%. La provincia di Pordenone si mantiene stabile, ospitando il 32% delle imprese.

Sono state pertanto selezionate le imprese attive con sede in FVG con un codice ATECO primario (P) oppure secondario (S) riferibile alla metalmeccanica. Per il comparto elettro-meccanico ci si è riferito agli ATECO 25, 27 28 e 33, e per le filiere collegate agli ATECO 22, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53 e 24.54. Per la manifattura sono stati selezionati tutti gli ATECO C. Tutti i grafici sono elaborazioni di Innovation Intelligence FVG, Area Science Park, novembre 2024.

LA METALMECCANICA FVG 2024: INDICATORE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Internazionalizzazione (solo soc. di cap.)

La **propensione all'internazionalizzazione** è un indicatore che evidenzia se un'impresa di capitali (2.411 nella metalmeccanica regionale) presenta segnali di internazionalizzazione, basati su almeno **uno dei seguenti criteri: appartenenza a gruppi multinazionali o registrazione di esportazioni negli ultimi 4 anni.**

Le imprese con segnali di **internazionalizzazione** rappresentano il **41% delle imprese della metalmeccanica** e il 53,9% delle imprese manifatturiere regionali con tali caratteristiche.

■ Metalmeccanica ■ Resto della Manifattura

Tra le **imprese metalmeccaniche con segnali di internazionalizzazione**: il 43,5% ha sede a Udine, il 39,1% a Pordenone, il 9,4% a Gorizia e l'8% a Trieste.

Più della metà della manifattura regionale con segnali di internazionalizzazione appartiene al settore metalmeccanico.

INTERNAZIONALIZZAZIONE NELLA MECCANICA FVG: QUALI POSSIBILI CORRELAZIONI?

DIMENSIONI

La quasi totalità delle medio-grandi imprese si confermano internazionali.

Più della metà delle piccole imprese mostrano segnali di internazionalizzazione.

Le micro danno segnali di difficoltà ad aprirsi a mercati esteri.

DISTRIBUZIONE SULLE CLASSI DI DIMENSIONE AZIENDALE

CERTIFICAZIONI

Quasi la totalità delle aziende con certificazione (che costituiscono il 27% delle società di capitali) presenta segnali di internazionalizzazione.

INCIDENZA SULLE IMPRESE CON CERTIFICAZIONI

PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

La grande maggioranza delle imprese con segnali di innovazione (che rappresentano il 38% del totale) appartiene al gruppo di imprese con segnali di internazionalizzazione.

INCIDENZA SULLE IMPRESE CON SEGNALI DI PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE

